

Онопrienко Н. А.

Художник-реставратор произведений из металла I категории
Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

ФЕНОМЕН МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИКОНОСТАСОВ В ХРАМОВОМ ИНТЕРЬЕРЕ. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПАМЯТНИКОВ

*“Успехи горного дела
споспешествовали успехам литейного
искусства, обронной работы... в России”.
И. Снегирев (о второй половине XVIII в.)¹*

Необходимость составления обзора металлических иконостасов XVIII – начала XX в. возникла в связи с изучением медных иконостасов, сохранившихся в пещерных храмах Киево-Печерской лавры. В процессе проведения комплексной реставрации и изучения иконостаса церкви Рождества Христова², мы столкнулись с отсутствием информации о подобных памятниках, неразработанностью вопроса их генезиса и места в истории иконостасного строительства.

Традиция украшения алтарных преград металлами прослеживается с древнерусского времени³. С XVI в. фиксируются многочисленные случаи применения драгоценных металлов, а также меди, олова, “немецкого железа” (луженая жечь) в декорировании высокого русского иконостаса⁴. С XVII в. встречаются примеры сплошного оковывания высоких русских иконостасов тонкими гладкими или тиснеными (басменными) листами серебра или меди с позолотой, которые являлись не только драгоценным покрытием, но и предохраняли древесину от воздействия внешних разрушительных факторов.

Применение металлов в иконостасном строительстве было ограничено их высокой стоимостью по сравнению с деревянными конструкциями⁵. Развитие металлодобычи в России способствовало значительному расширению сферы применения металлов, в т. ч. замены им традиционных материалов (металлическая посуда, иконопись на металле, монументальная скульптура и архитектурные элементы).

К концу XVII в. относятся первые попытки устройства металлических иконостасов, которые не уступали деревянным в декоративных качествах и значительно превосходили их в долговечности. В художественном оформлении металлические иконостасы следовали стилистике современных им деревянных, в конструктивном – во многом зависели от свойств выбранного металла и технических навыков мастеров.

Иконостасы выполнялись из меди и ее сплавов, серебра, железа и чугуна. Отметим, что материал для создания алтарных преград и, позднее, иконостасов, не подлежал регламентации⁶. Вероятно, выбор материала был обусловлен его региональным наличием, декоративными качествами, требованиями долговечности в определенных климатических условиях, пожеланиями и финансовыми возможностями заказчика, наличием соответствующих мастеров-изготовителей.

Задача настоящей работы – выявить масштабы явления и, обобщив доступные сведения о бытовании металлических иконостасов, показать их многообразие.

¹ Снегирев И. Памятники Московской древности с присовокуплением очерка монументальной истории Москвы и древних видов и планов древней столицы. М., 1842–1845. С. ХСVIII.

² Марченко Г. А., Оноприенко Н. О. Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації) // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції. К., 2016. С. 60-65.

³ Стерлигова И. А. Драгоценное убранство алтарей древнерусских храмов XI–XIII веков (по данным письменных источников) // Иконостас. Происхождение – развитие – символика / Ред.-сост. А. М. Лидов. М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 360-381; Чукова Т. А. Алтарь древнерусского храма конца X – первой трети XIII в. Основные архитектурные элементы по археологическим данным. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2004. С. 33, 119.

⁴ Сперовский Н. А. Старинные русские иконостасы (1891–1883) // Высокий русский иконостас / Сост. Т. Н. Кудрявцева, В. А. Фёдоров. М.: “Пульс”, “Патриаршие пруды”, 2004. С. 9-134.

⁵ О стоимости деревянных иконостасов см., напр.: Четырина Н. А. Контракты на строительные и отделочные работы, производство и продажу стройматериалов из фонда ратуши Сергиевского посада (1795–1863гг.): монография М.: МГСУ, 2012. С. 75.

⁶ Голубинский Е. История алтарной преграды или иконостаса в православных церквях // Православное обозрение. М., 1872. Ноябрь. С. 574.

Статистический обзор металлических иконостасов, рассмотренных в хронологическом порядке, преследует следующие цели: 1. Установить степень распространенности металлических иконостасов; 2. Обозначить технологические характеристики памятников и исторический контекст их создания; 3. Привлечь внимание исследователей к неизученному аспекту творчества мастеров серебряного и литейного дела, выраженному в создании малых архитектурных форм.

Обзор включает как иконостасы, выполненные полностью из металла, так и памятники, в которых металлические детали использованы в качестве окладов деревянных и каменных конструкций или декора значительной части поверхности иконостаса. Отметим, что в работе не рассматриваются иконографический и изобразительный аспекты произведений.

В представленный свод включены как немногие сохранившиеся памятники, так и упомянутые в литературных и архивных источниках, информационных ресурсах. Хронологические рамки бытования произведений – конец XVII – начало XX в. Местонахождение памятников – территория современных Украины и Российской Федерации.

Металлические иконостасы в подземных храмах

Иконостасы, выполненные полностью из металла, в первую очередь появлялись в подземных храмах в связи с их климатическими условиями, приводящими к быстрому разрушению древесины. Более долговечными были иконостасы из меди – материала ковкого, легкого, устойчивого, ценного (но значительно более дешевого, чем серебро) – являющиеся высокохудожественными произведениями, создававшимися мастерами серебряных дел.

1. Из сохранившихся памятников наиболее ранним является медный иконостас подземной **церкви Константина и Елены Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря**, созданный в 1754 г. на средства А. Г. Разумовского чеканщиком Гаврилой Серебряниковым и кузнецом Иваном Плетюхиным (изготовил каркас). Иконы на медных основах писал Н. С. Зертис-Каменский. Иконостас, сделанный “самоу изрядною чеканною работою”, представляет собою наборную конструкцию из гладкого фона, чеканных медных фигур и декоративных деталей, укрепленных на железном каркасе. Поверхность иконостаса была окрашена в синий цвет, отдельные детали – позолочены. (ил. 1)

Примечательно следующее: согласно документам, “придельные иконостасы подземной церкви тоже предполагалось сделать металлическими – из листов английского свинца, но свинец понадобился в Кремле. Только иконостас придельной церкви Священномученика Кириака... решено было сделать деревянным, “*понеже в сухшем месте*”¹.

В пещерных храмах Киево-Печерской лавры с 1760-х по 1819 г. установлено 6 медных позолоченных иконостасов на железных каркасах, с иконами, написанными на меди². Появление таких конструкций было связано не только с климатическими условиями подземных храмов, но и с достаточными финансовыми возможностями монастыря (стоимость создания металлического иконостаса – без учета стоимости икон – в начале XIX в. составляла 5-11 тыс. руб.), а также – с наличием мастеров-серебряников, с равным мастерством работавших с медью.

2. Около 1762 г. появляется медный чеканный позолоченный иконостас в **церкви Преподобного Феодосия в Дальних**

Ил. 1. Иконостас церкви Св. равноап. Константина и Елены Новоиерусалимского монастыря. Середина XVIII в. Фото начала XX в. Источник: <http://www.n-jerusalem.ru/photo/text/30604.html>

¹ Новый Иерусалим сквозь века. (Авт.-сост. М. А. Крючкова) М. : Лето, 2011. С. 98-99; Чернилова Л. М. Реставрация Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря 1942–1944 гг. // Никоновские чтения в музее “Новый Иерусалим”. – М. : “Северный Паломник”, 2002. С. 181-182.

² Литвиненко Я. В. Иконостасы і монументальний живопис лаврських печер. Датування, атрибуція, втрати, поновлення // Лаврський альманах. Вип. 27, спецвипуск 10: Дослідження печерних комплексів Києво-Печерської лаври – К. : ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2012. С. 322.

пещерах¹. Иконостас, размером 4,26×2,57 м, составлен из крупных медных позолоченных листов, декорированных чеканными фигурами и барочным орнаментом, укрепленных на железном каркасе.

3. В 1802 г. устроен “медной через огонь вызолоченный” иконостас в **церкви Рождества Христова в Дальних пещерах**, на создание которого пошло более 12 пудов меди. Конструкция памятника – с элементами классицизма, декор – барочно-рокайльный, с использованием просечной ажурной чеканки².

4. В 1807 г. установлен медный иконостас, изготовленный мастером серебряных дел Григорием Чижевским, в дальнепещерной **церкви Благовещения Богородицы**³. Высота иконостаса 2,75 м, длина – 3,35 м. Согласно контракту, мастер обязался изготовить иконостас и Царские врата из своего материала (16 пудов и 22 ф. меди) за 6 620 руб.⁴ Памятник, как можно судить по фотографии, опубликованной Я. Литвиненко⁵, имел несомненное сходство элементов конструкции с предыдущим, однако, декор его более сдержанный, соответствующий ампирическим образцам. Отметим, что аналогичные медные детали с амальгамной позолотой – пилястры, базы, накладные валики – широко использовались в Лавре и в дальнейшем, при создании оправ престолов, жертвенников, сеней и других элементов храмового убранства, что служит дополнительным свидетельством местного производства иконостасов.

Ордерные наборные конструкции двух последних иконостасов находят аналоги в алтарных сооружениях Польши⁶.

5. В **Ближних пещерах** в 1814 г. установлен медный позолоченный иконостас в **храме Преподобного Антония Печерского**. Изготовлен иконостас в 1811–1812 гг. золотых дел мастером Захарием Степановичем Брезгуновым. Серебряные Царские врата изготовлены в 1813 г. мастером Киевского Серебряного цеха Антонием Савицким⁷.

6. В 1818 г. “гражданин серебряных дел майстер Федор Коробкин” в **церковь Варлаама игумена Печерского** в Ближних пещерах договорен “сделать иконостас медной суто вызолоченной, в коем весу меди 10 пуд и 20 фунтов, на позолотку употреблено червонцов 235, который стоит со всем материалом 8 909 рублей”⁸.

7. “В 1819 году [Ф. Коробкиным] сделан иконостас в оную же пещеру медный суто вызолоченный в **церковь Введения Пресвятыя Богородицы**, в коем весу меди 8 пуд и 10 фунтов, в вратах сребренных весу сребра 27 фунтов и 7 лотов, червонцев употреблено на иконостас 193 червонца, которой со всем материалом стоит 10 083 рубли”⁹.

8. В **храме Происхождения Древ Креста Господня**, находившимся в нижнем ярусе колокольни **Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле**, в 1824 г. был устроен бронзовый иконостас перед каменной стеной с иконописными изображениями. “Иконостас бронзовый вызолоченный и состоит из четырех ярусов; в нижнем ярусе по сторонам икон стоят колонны, поддерживающие карниз. Колонны и карниз бронзовые, украшенные порезкою. Царские врата бронзовые, вызолоченные, с литыми изображениями: Благовещения и 4-х Евангелистов, украшенных вокруг сквозною резьбою”¹⁰.

¹ Шиденко В. А. Иконостасы церквей, находящихся в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры // Лаврский альманах. Вип. 23, спецвыпуск 9: Дослідження монастирських печерних комплексів – К. : Фенікс, 2009. С. 148-152.

² Марченко Г. А., Онопрієнко Н. О. Уточнення атрибутів мідного іконостасу церкви Різдва Христова Дальніх печер Києво-Печерської лаври за результатами проведеної реставрації // Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції – К. : НАКККіМ, Асоціація реставраторів України, Видавець Олег Філюк, 2017. С. 168-174.

³ Литвиненко Я. В. Иконостасы і монументальний живопис лаврських печер... С. 319-320.

⁴ Шиденко В. А. Иконостасы церквей, находящихся в Дальних пещерах... С. 155-157.

⁵ Литвиненко Я. В. Иконостасы і монументальний живопис лаврських печер... С. 334.

⁶ Henryk Brzozowski COg. Srebrna architektura, czyli o tabernakulach barokowych zachowanych w granicach obecnej Rzeczpospolitej // ARCHITECTUS, 2(34)/2013. S. 19-44.

⁷ Литвиненко Я. В. Иконостасы і монументальний живопис лаврських печер... С. 313-314; Петренко М. З. Українське золотарство XVI–XVIII ст. К. : Наук. думка, 1970. С. 152, 183.

⁸ ЦГИАК Украины, ф. 128, оп. 1 общ., д. 264, л. 18.

⁹ Там же.

¹⁰ Ярославский Спасо-Преображенский монастырь что ныне Архиерейский дом / Сост. Владимир, иеромонах. М., 1881. С. 78-79.

9. В пещерном отделении **церкви Похвалы Пресвятой Богородицы Новгородского Юрьева монастыря**, устроенной в 1834 г., описывается “бронзовый, на железных брусках, иконостас на подобие лучей, исходящих от его середины, сплошь посеребренный и по краям чрез огонь вызолоченный”¹.

С конца XVIII в. при создании пещерных иконостасов использовали не только медь, но и черный металл, как более долговечную, как считали их строители, альтернативу дереву. В большинстве своем железные кованые и чугунные литые иконостасы не сохранились, поскольку были подвержены коррозии и со временем заменялись медными.

10. В **Свято-Успенской Саровской пустыни** (Нижегородская обл.) в 1780 г. возобновлена пещерная **церковь во имя Преподобных Антония и Феодосия и всех Киево-Печерских Чудотворцев**. “Ибо по первом освящении [в 1711 г.] церковь от сырости попортилась, и была долгое время без священнослужения. Ныне иконостас устроен в ней железный для отвращения порчи”².

При игумене Иосифе (1872–1890) чугунный иконостас был заменен медным посеребренным с медными позолоченными иконами. Длинной иконостас был 5,6 м, высотой – 2,1 м.³

11. В 1805 г. в пещерной **церкви Рождества Христова Софрониево-Молченской пустыни Рождества Пресвятой Богородицы** (Сумская обл.) стараниями Львовского помещика Ионы Левшина “сделан вновь иконостас чугунный”⁴.

В меловых скалах **Свято-Успенской Святогорской Лавры** существует 3 пещерных храма.

12. Чугунный иконостас был установлен в 1850-х гг. в пещерном **храме преподобного Алексия, человека Божия**. “Иконостас этот чугунный, литой, сделан под малахит, украшен позолотой, стоит он 2 100 руб. Иконы прекрасной живописи, писанные на медных досках по вызолоченному фону...”⁵. Литые ажурные фрагменты иконостаса обнаружены при археологических раскопках 1989 г.⁶

13. В пещерной **церкви Иоанна Предтечи** в конце XIX в. был устроен новый бронзовый с позолотой иконостас, который был установлен Г-образно вокруг мелового столба⁷. По другим сведениям иконостас был медный, вызолоченный, украшенный чеканной работой⁸.

14. В середине XIX в. был установлен железный иконостас в пещерной **церкви Преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских** Скита Святогорской лавры. “Устроенный на средства изюмского купца Дегтярёва иконостас не сохранился, однако известно, что он был железный, крашенный белой масляной краской, с 10 иконами, писанными тоже на железных досках, и украшен бронзой с позолотой. Оценивался он в 700 руб. серебром”⁹.

15. В пещерном **храме Св. Благоверного Князя Александра Невского Острогжского Воскресенского Белогорского мужского монастыря** (Воронежской обл.), устроенном в 1819 г., находились “железный, золоченный, с приличною живописью, иконостас и красной меди престол”¹⁰.

16. Представление о виде чугунных иконостасов дает единственный сохранившийся памятник, обнаруженный при раскопках в **Никола-Берлюковской пустыни** в Подмосковье.

¹ Юрьев Новгородский первоклассный монастырь: История его и описание / Сост. иером. Валентин Ключарев. Новгород, 1893. С. 152.

² Общежительная Саровская пустынь. 1860. С. 82.

³ Пещеры Сарова // Церковный вестник № 13-14, (266-267) июль 2003. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.tserkov.info/numbers/sarov100/?ID=507&forprint>.

⁴ Описание Путивльской Молчанской Рождество-Богородицкой, общежительной Софрониевой пустыни, находящейся в Курской епархии. СПб., 1846. С. 25, 51.

⁵ Святогорская общежительная Успенская пустынь / [Соч.] Екатерины Жилинской. Одесса, 1902. С. 33.

⁶ Дедов В. М. Святогірський історико-архітектурний заповідник. Збереження, дослідження, реставрація культурної спадщини. 1980–2015. Краматорськ, 2016. С. 184, 186, іл. 13.

⁷ Дедов В. Н. Святы Горы. От забвения к возрождению. Изд. 4-е. Донецк, 2012. С. 35.

⁸ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://svlavra.church.ua/peshhernaya-cerkov-rozhdestva-ioanna-predtechy>.

⁹ Лазарь (Тереженко), архим. К 170-летию возобновления и освящения вновь пещерной церкви преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских // Святогірський альманах-2015. 36. наук. пр. КЗ “Державний історико-архітектурний заповідник у м. Святогірську”. Донецьк: Видавництво “Донбас”, 2015. С. 213.

¹⁰ Острогжский Воскресенский Белогорский мон-рь // Памятная книжка Воронежской губернии на 1887 г. Воронеж, 1886. С. 314.

Согласно историческим сведениям, в подземной алтарной части храма во имя Собора Иоанна Предтечи Крестителя Господня в 1865 г. был устроен двухъярусный иконостас “чугунной литой весу 180 пуд. вызолочен намордан иконы писаны намеди”¹. Иконостас, размером 6×4 м, был изготовлен на Каслинском заводе по рисунку архитектора Н. И. Козловского².

17. В стилобате **Андреевской церкви в Киеве** в 1864 г. освящен **храм Прп. Сергия Радонежского**, ктитором которого являлся А. Н. Муравьев³. Чугунный “сквозной” иконостас был пожертвован С. Мальцовым, изготовлен на его заводе и прислан в Киев в 1868 г.⁴. Потомственный промышленник С. И. Мальцов являлся владельцем чугунных и железоделательных заводов на территории Калужской, Орловской и Смоленской губерний. На заводе его отца, горнозаводского владельца Ивана Акимовича Мальцова⁵, в 1854 г. была изготовлена чугунная литая часовня в Брянский Свенский Успенский монастырь Орловской епархии⁶.

18. Оригинальностью устройства отличался иконостас кладбищенской **Церкви Воскресения Христова** (освящена в 1860 г.) **Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры**. Иконостас “... из железа и состоит из колонн в виде пальмовых деревьев, знаменующих победу Христа над смертью. Четыре такие колонны вершинами своими образуют в алтаре сень над престолом”⁷.

Мы предполагаем, что, судя по тенденциям использования металлов для устройства иконостасов в пещерных храмах, представленный перечень может быть продолжен.

Металлические иконостасы в наземных храмах

Следующие памятники представляют собою как единичные полностью металлические иконостасы, так и композитные сооружения, в которых металл использован в качестве оклада или декора конструкции.

Естественно, наиболее соответствующими представлению о драгоценной алтарной преграде являлись серебряные иконостасы. Устройство таких памятников более корректно описывает термин “иконостас, обложенный серебром”. Например, этапы развития такого устройства демонстрирует история бытования иконостаса в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры. “Иконостас, состоящий из пяти ярусов икон, обложенный серебром еще в 1672 г. Стольником Яновым, вновь обит серебром чеканным золоченым в 1779 г. А в 1850 г., усердием Почетного гражданина А. И. Лобкова, нижний ярус сего иконостаса снова обложен позлащенным серебром”⁸. “Панель под нижним ярусом – медная, с накладными серебряными убрусам и цветами чеканной работы в стиле конца XVIII столетия, устроена была в 1777 году М. Платоном... и была выполнена цеховым мастером Дмитрием Алексеевым”⁹.

Серебряные иконостасы – эффектные, долговечные и, несомненно, более дорогие – создавались, как правило, в царских храмах и крупных соборах. Попытки их устройства предпринимались с середины XVIII в., и, очевидно, были связаны со значительно возросшим количеством металла вследствие открытия серебряных месторождений.

Серебряные иконостасы предполагалось установить в **храмах Воскресенского девичьего Смольного монастыря**, СПб. Чертежи для иконостасов всех церквей монастыря были подготовлены архитектором Растрелли¹⁰. В связи с кончиной императрицы Елизаветы Петровны не было исполнено и ее последнее распоряжение от 19 ноября 1761 г. “о приго-

¹ Симаков А. И. Николаевская Берлюковская пустынь. Историческая хроника [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.bogorodsk-noginsk.ru/stena/nbp.html>

² [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.berluki.ru/>

³ *Побережник О. О.* Церква імені Сергія Радонежського: символічність влаштування крізь призму світогляду А. М. Муравйова // *Етнічна історія*. 2014. Вип. 41. С. 81.

⁴ *Семенов М.* Воспоминания об А. Н. Муравьеве. К., 1875. С. 37.

⁵ Список фабрикантам и заводчикам Российской империи 1832 года. СПб., 1833. С. 231.

⁶ Брянский Свенский Успенский монастырь Орловской епархии / Соч. того же монастыря настоятеля архим. Иерофея. М., 1866. С. 135-136.

⁷ Гефсиманский скит близ Троице-Сергиевой лавры / Соч. И. М. Снегирева. М., 1863. С. 22; Гефсиманский скит: с прил. четырех видов: 1) Общий вид Гефсиманского скита; 2) Вид древней Успенской церкви; 3) Внутренний вид Трапезной церкви; 4) Вид иконостаса Воскресенской церкви / Иеросхим. Авеля. М., 1867. С. 26-27.

⁸ Историческое описание Святотроицкой Сергиевой лавры. М., 1882. С. 18.

⁹ *Олсуфьев Ю. А.* Опись икон Троице-Сергиевой лавры до XVIII века и наиболее типичных XVIII и XIX веков. Сергиев, 1920. С. 4.

¹⁰ *Постернак К. В.* Иконостасы Ф. Б. Растрелли // *Архитектура и строительство России*. 2013. № 7. С. 32 (ил.), 36.

товлени иконостасов для всех церквей монастыря из кованого серебра, доставляемого с Кольванского Воскресенского завода”¹.

1. Одним из немногих дошедших до нашего времени является “серебряный чеканный иконостас”, сооруженный в конце XVIII в. в **Верхоспасском соборе Московского Кремля**². Средняя часть деревянного иконостаса на высоту двух ярусов закрыта сплошным окладом из чеканного серебра (высотой около 4 м.) с сюжетными и орнаментальными композициями, изготовленными московскими серебряниками в 1797–1804 гг.³

2. Иконостас **Кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери** в Санкт-Петербурге в 1834–1836 гг. был облицован двухмиллиметровыми пластинами из серебра, 40 пудов которого передал в дар собору донской атаман М. И. Платов. Плоскость иконостаса (по проекту К. А. Тона) была обложена чеканными пластинами, из серебра были выполнены также арка и Царские врата. Иконостас был изготовлен на фабрике Ж. Герена⁴. Однако воспоминания современника разграбления собора 1921–1922 гг. позволяют предполагать, что в конструкции использовались также медные посеребренные листы⁵.

3. Описание истории создания следующего иконостаса демонстрирует как техническую сторону процесса, так и логику заказчиков. Устройство серебряного иконостаса в **Церкви Рождества Богородицы в Большом Кремлевском дворце**, обновленной в середине XIX в., было вызвано необходимостью замены прежнего ветхого деревянного иконостаса. Предполагалось “...сделать из серебра только один нижний ярус иконостаса с его цоколем, а три верхние яруса сделать из меди с одинаковою во всех ярусах позолотою червонным золотом через огонь, как это было соблюдено при возобновлении и исправлении иконостаса ... в Успенском соборе”. Однако митрополит Филарет указал, что “хотя в Успенском соборе серебро в иконостасе и низкой пробы и очень тонко, однако же все ярусы иконостаса серебряные, и что в приношениях для украшения храма Божьего не должно быть ничего недостойного в сочетании металлов, а потому следует сделать весь иконостас серебряный...”. “Что же касается до чеканной работы, то она имела состоять в устройстве на приготовленном деревянном основании серебряного золоченого иконостаса со всеми украшениями и ризами для икон”⁶. В результате, к 1856 г. в храме появился пятиярусный иконостас, обложенный серебром, с окладами всех икон и с позолотою червонным золотом через огонь. Работа “прочным и самым лучшим мастерством” была выполнена на фабрике известного мастера серебряных дел И. Д. Полтавцева. На изготовление потребовалось серебра “до 30 пудов 84 пробы и золота 23 фунта 95 пробы”, стоимость работы составила 46 590 руб.⁷

4. Сохранился оклад иконостаса **Успенского собора Московского Кремля**, выполненный в 1882 г. Ранее, в 1813 г., иконостас был обложен тонкой серебряной позолоченной басмой, Царские врата – чеканным травным рисунком. В 1881 г. оклад был признан ветхим и не соответствующим программе обновления собора, в связи с чем была проведена реставрация с частичным возобновлением конструкций. Новый серебряный оклад, изготовленный фирмой П. А. Овчинникова по проекту художника Д. Н. Чичагова, был выполнен в древнерусском стиле, весил 1531 фунт 87.314 золотника, стоил 123 528 руб. 73 коп. Цоколь был обло-

¹ Шумигорский Е. С. Основание Смольного монастыря. (Ко дню 150-летия со дня открытия Смольного института – 4 августа 1764 г.) // Русская старина. СПб., 1914. Август. Т. 159. С. 315.

² Бартнев С. П. Большой Кремлевский дворец, дворцовые церкви и придворные соборы. М., 1916. С. 91-93.

³ Вьюева Н., Борисова Т. Серебряный оклад иконостаса Верхоспасского собора Московского Кремля // Русская поздняя икона от XVII до начала XX столетия : Сб. статей. М., 2001. С. 171-178.

⁴ Берташ А., свящ. Казанский в честь Казанской иконы Божией Матери собор в Санкт-Петербурге // Православная энциклопедия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.pravenc.ru/text/1319814.html>

⁵ Александрова-Чукова Л. К. Митрополит Григорий (Чуков): вехи служения церкви Божией. Ч. 4(1). Изъятие церковных ценностей в Казанском кафедральном соборе: дневник настоятеля. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://pstgu.ru/news/smi/2010/11/05/25441/>

⁶ Извеков Н. Д. Церкви во имя Рождества Пресвятой Богородицы и Праведного Лазаря в Большом Кремлевском ком дворце в Москве. М., 1911. С. 21-24.

⁷ Коварская С. Я. Придворный фабрикант Н. Д. Полтавцев и его работы в Московском Кремле // Материалы и исследования / ФГУК “Гос. ист.-культур. музей-заповедник “Моск. Кремль”. М., 2010. С.189-192.

жен вызолоченными бронзовыми деталями, изготовленными фабрикантом А. Шнейдером. Общая стоимость реставрации иконостаса составила 142 005 руб. 37 коп.¹

Нельзя не упомянуть разработку плана по устройству серебряного иконостаса в **Успенском соборе Киево-Печерской лавры** в конце XIX в., на реализацию которого не хватило средств. В постановлении Духовного собора Лавры 1896 г. отмечалось, в частности, что “серебряный иконостас был бы прочнее и изящнее мраморного, и вместе с тем церковнее по наглядному его сходству с общепринятыми деревянными золочеными иконостасами”. Подробнейшее описание конструктивных и художественных особенностей устройства иконостаса содержится в записке архитектора Лазарева-Станицева, опубликованной В. А. Шиденко. По приблизительным расчетам, стоимость такого сооружения, декорированного позолотой и эмалью, приближалась к 500 тыс. руб.²

В литературе упоминается еще ряд памятников, обложенных серебром, но сведений о них недостаточно, чтобы судить о конструкции. Как явствует из рассмотренных примеров, все серебряные иконостасы представляли собою оклады или накладные детали из серебра, укрепленные на деревянных основах.

Гораздо большее распространение получили медные, латунные и бронзовые иконостасы. Среди них можно выделить полностью металлические и оклады деревянных или каменных конструкций. Отдельно необходимо отметить единственный чугунный иконостас – в наземном храме г. Курска.

Одно из ранних упоминаний о монументальных (7,8×3,25 м.) медных конструкциях в храмах встречается у И. Снегирева: “Котельного дела староста Дмитрий Сверчков в 1627 г. сделал медный (вероятно, литой – Н.О.) шатер для ризы Господней в Успенский собор... Кровля над ним шатровая, шахматная из медных золоченых и железных посеребренных листов”³.

Из меди, с живописными изображениями, был выполнен в 1685 г. складень-иконостас, представляющий модель деревянного иконостаса Великой Лаврской церкви⁴.

1. Впервые термин “медный иконостас” встречается в документах московской Серебряной палаты. В 1682 г. в **кремлевскую церковь Воздвиженья креста Господня** (Распятскую) московскими серебряниками по проекту Карпа Золотарева был изготовлен иконостас, состоящий из медных деталей, укрепленных на деревянном каркасе, с иконами, выполненными в живописно-тафтяной технике. “Иконостас был медный чеканный; в деревянных столбцах иконостаса были сделаны медная главки и чеканные дощечки и подорожники, в количестве 78 меньших и средних гладких и посеребренных сусальным серебром, причем 90 травок чеканных медных были позолочены, а по деревянным столпам было обвито 20 обручников вызолоченных медных отливных”⁵. Архивные документы свидетельствуют, что при его изготовлении были использованы техники басмы, литья, чеканки с декоративной отделкой сусальным серебром и амальгамным золочением⁶. ем⁶. Вероятно, это был первый опыт внедрения ювелирных техник при создании “тела” иконостаса, который, впрочем, не получил развития – в XVIII в. подобные конструкции практически не встречаются. Медный же иконостас в конце XVIII в. был заменен на деревянный.

2. К памятникам XVIII в. относится упомянутый в описании **Кремлевского Архангельского собора** пристолпный “деревянный... иконостас, обложенный позолоченною лату-

¹ Коварская С. Я. К вопросу о реставрации главного иконостаса Успенского собора в 1882 году // Успенский собор Московского Кремля. Иконостасы. Каталог / ФГУК “Гос. ист.-культур. музей-заповедник “Московский Кремль”. М., 2011. С. 365-382.

² Шиденко В. А. Вибрані праці з історії Києво-Печерської лаври. С. 143-147.

³ Снегирев И. Успенский собор // Памятники Московской древности с присовокуплением очерка монументальной истории Москвы и древних видов и планов древней столицы. М., 1842–1845. С. 21.

⁴ Таранушенко С. Иконостасы Слобідської України // Харківський приватний музей міської садиби. Харків, 2011. 2011. С. 45-47.

⁵ Извеков Н. Д. Московские Кремлевские Дворцовые церкви и служившие при них лица в XVII веке. М., 1906. С. 59; Вьюева Н. А. Живописец Василий Познанский (к истории создания иконостаса церкви Распятія в Большом Кремлевском дворце) // Русская художественная культура XVII века. Гос. музеи Московского Кремля. Материалы и исследования. М., 1991. Вып. 8. С. 109.

⁶ Троицкий В. И. Словарь московских мастеров золотого, серебряного алмазного дела XVII века / Гос. оружейная палата. Л. : Academia, 1930. Вып. 2. С. 110, 126, 129.

ню, с искусною чеканкою” с живописными на меди изображениями свв. Черниговских чудотворцев¹, находившийся над ракой святого князя Михаила Черниговского с 1774 г.²

3. Бронзовыми деталями был украшен мраморный иконостас **собора Пресвятой Живоначальной Троицы Александро-Невской лавры** (освящен в 1790 г.). Пилястры, архитрав, карнизы и арка иконостаса были декорированы бронзовыми позолоченными розетками. Местные иконы – писаны на металлических досках. “Поверх иконостаса живописный образ Господа Саваофа, окруженный бронзовым, позолоченным сиянием, херувимами и облаками. Святые царские врата бронзовые, ярко-позолоченные, сделаны цветообразною решеткою... Над сими Святыми Вратами изображение Святого Духа, окруженного облаками и яркими лучами света; оно вылито из бронзы позолоченной и составных металлов, для более резкого отличия цветов”³. Детали из бронзы выполнены скульптором-литейщиком П. П. Ажи.

4. Бронзовый позолоченный ампирный иконостас установлен в церкви **Спаса Нерукотворного в Спасо-Бородинском женском монастыре**. Каменная церковь построена в 1820 г. на месте часовни, устроенной М. М. Тучковой (урожденной Нарышкиной) на месте предполагаемой гибели ее мужа, генерал-майора А. А. Тучкова⁴. (ил. 2) Единственное упоминание о его создании свидетельствует, что “живопись бронзового иконостаса принадлежит кисти киевских живописцев”⁵.

5. В новом **Знаменском соборе Курского Знаменского Богородицкого монастыря**, освященном в 1826 г., “центральный одноярусный иконостас и массивные в две сажени царские врата были отлиты из чугуна, под листовую позолоту, а сияние над вратами из бронзы, позолоченной через огонь”⁶.

6. Бронзовый иконостас церкви **Святителя Алексия в Чудовом монастыре** изготовлен в 1839 г. “...в Московском заведении Графа С. П. Потемкина, под собственным его руководством, в продолжении четырех лет”, серебряные Царские врата – ювелирной фирмой Павла Сазикова. Иконостас “гладкий, бронзовый, обитый посеребренными, а колонны позолоченными, листами”⁷. Его подробное описание приведено в работе И. Снегирева “Памятники Московской древности...”⁸, также сохранились архивные фотографии памятника. По косвенным сведениям можно предположить, что стоимость иконостаса составляла 100 000 руб.⁹

7. Большое разнообразие металлов и техник их обработки использовано при внутренней отделке **Исаакиевского собора в Петербурге** в 1840-х гг. В качестве конструктивных основ колонн монументального главного иконостаса, обшитых камнем, использованы чу-

Ил. 2. Иконостас церкви Спаса Нерукотворного Образа в Спасо-Бородинском женском монастыре. Автор фото: Чеботарь А. М. Источник: http://temples.ru/show_picture.php?PictureID=232367

¹ Московский кафедральный Архангельский собор / Сост. прот. А. Лебедев. М., 1880. С. 233.

² Зыбалов Ю. М. Пристолпная икона “Черниговские чудотворцы” XVIII века из Архангельского собора // К 500-летию Архангельского собора и Колокольни Ивана Великого Московского Кремля. Тезисы докладов юбилейной научной конференции (28-30 октября 2008 г.) М., 2008. С. 24-25. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.kreml.ru/fi/c5m1/i3035/500ArhThesis.pdf>

³ Описание Свято-Троицкой Александро-Невской лавры: с хронологическими списками особ, погребенных в церквях и на кладбищах лаврских. СПб., 1842. С. 30.

⁴ Краткое описание Спасо-Бородинского женского монастыря на Бородинском поле. М., 1911. С. 9 (ил.); [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://monasterium.ru/monastyri/monastery/spaso-borodinskiy-zhenskiy-monastyr/>; http://temples.ru/show_picture.php?PictureID=232367 (фото)

⁵ Спасо-Бородинский монастырь и его основательница: [Маргарита Михайловна Тучкова] / [Соч.] Т. Толычовой. М., 1874. С. 16.

⁶ Историческое описание Курского Знаменского первоклассного монастыря / Сост. Иоанн Истомина. Курск, 1857. 1857. С. 56; Внутренний вид мужского монастыря. (1910-е гг.) // Старые курские открытки. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://old-kursk.ru/book/post-cart/page240.html>

⁷ Московский кафедральный Чудов монастырь. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1896. С.25.

⁸ Снегирев И. Памятники Московской древности... С. 138-139.

⁹ Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским / Сост., предисл., прим. А. Д. Каплина. М. : Институт русской цивилизации, 2014. С. 716.

гунные цилиндры, “обшитые медными тамбурами”; Царские врата, скульптуры, базы и капители колонн отлиты из бронзы и вызолочены через огонь. Весь главный иконостас обильно украшен золоченой бронзой. При создании убранства широко использовалась гальванопластика и гальваническое золочение наряду с амальгамным¹.

О популярности бронзовых иконостасов свидетельствует такой факт. В 1844 г. графиня А. А. Орлова-Чесменская пожертвовала 285 715 руб. серебром на замену деревянного иконостаса **Успенского собора Киево-Печерской лавры** бронзовым, но проект этот не был осуществлен².

8. **Собор в честь Воскресения Христова в городе Кяхта**, на юге Бурятии, был построен в первой половине XIX в. Бронзово-хрустальный позолоченный иконостас главного алтаря в готическом стиле был сделан по проекту архитектора Разгильдеева на московской фабрике И. Д. Полтавцева в 1848 г.³ Царские врата в виде ажурной орнаментальной решетки были выполнены из серебра. По ценам 1866 г. иконостас оценивался более чем в 9 976 руб.⁴

9. Оклад каменного с фресковой живописью иконостаса **Спасской Ружной церкви в Ростове Великом** был выполнен из чеканной посеребренной меди на деревянной основе ярославским серебряных дел мастером Федором Виноградовым в 1851–1852 гг. за 900 руб. серебром. “Царские врата медныя, чеканная, лучшим образом высеребренные” были изготовлены тем же мастером в 1843 г.⁵

10. **Часовня Всемилового Спаса** у Москворецкого моста в Москве, принадлежащая Давидовой пустыни была перестроена в 1862 г. в неорусском стиле по проекту архитектора Н. В. Никитина. В 1887 г. в часовне “поставлен новый медный вызолоченный иконостас о трех ярусах, увенчанный главкою с крестом и двумя маленькими главками по бокам, украшенный колоннами и бронзовыми золочеными арабесками”⁶.

Произведения конца XIX – начала XX в. можно условно разделить на следующие группы: 1. Новое металлическое убранство древних иконостасов с сохранением стилистики декора (заменяли ветхую басму чеканным окладом); 2. Новые иконостасы в древнерусском стиле на деревянном или металлическом каркасе “окованные серебряными или медными досками”⁷; 3. Новые, мраморно-металлические, иконостасы в византийском стиле, декорированные чеканным или штампованным металлом с декоративными покрытиями.

Бронзовые иконостасы выполняли многие знаменитые фирмы золотых и серебряных дел – Мишукова, Хлебникова, Овчинникова, Оловянишникова, Немирова-Колодкина, Рындина, Постникова и др. Проекты иконостасов создавали выдающиеся архитекторы. Над воплощением проектов работали уже не отдельные мастера, а фабрики, оснащенные промышленным оборудованием⁸.

В связи с относительной многочисленностью таких памятников, упомянем некоторые из них, чтобы представлять масштабы явления.

11. Широкою известность получили бронзовые иконостасы **храма Черниговской иконы Божией Матери Гефсиманского скита Троице-Сергиевой Лавры**, выполненные фирмой Хлебникова по проектам Н. В. Султанова в 1888–1890-х гг. За образец их композиции были приняты ярославские и костромские иконостасы середины XVII в.⁹ Главный иконостас че-

¹ Описание Исаакиевского собора в Петербурге, составленное по официальным документам / Сост. и изд. Исаакиевского собора свящ. В. Серафимов, смотр. И. Фомин. СПб., 1865. С. 57-67. Здесь содержатся подробные сведения о художественном производстве сер. XIX в., приводятся данные об изготовителях и расценках на работу и материалы.

² Киево-Печерская лавра в ее прошедшем и нынешнем состоянии // КС. 1886, июль. Т. 15. С. 387.

³ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://drevo-info.ru/articles/24520.html>

⁴ *Бутуханова И. М.* Православная культура в музейном пространстве Бурятии // Православие и дипломатия в странах азиатско-тихоокеанского региона: Материалы международной научно-практической конференции (29.01.2015-30.01.2015, Улан-Удэ). Улан-Удэ : Изд.-во Бурятского гос. университета, 2015. С. 271.

⁵ *Мельник А. Г.* Храмовые иконостасы конца XVII–XIX века Ростова Великого : Каталог. СПб. : Изд-во “Пушкинский дом”, 2012. С. 192-199.

⁶ Вознесенская второклассная общежительная Давидова пустынь Серпуховского уезда, Моск. губ. М., 1915. С. 93.

⁷ Храм-памятник морякам, погибшим в войну с Японией в 1904–1905 г.: Строен в 1910–1911 гг. / Сост. по поручению Ком. С. Н. Смирнов. Пг., 1915. С. 37.

⁸ *Ивановская В. И.* Художественный церковный металл Москвы последней трети XIX – начала XX вв.: Дис. ...канд. искусствоведения: 17.00.04. М., 2006. 170 с. РГБ ОД, 61:06-17/146. С. 96 (ссылка 19), 101-122.

⁹ *Щёболева Е. Г.* Архитектура провинции. С. 117. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://docplayer.ru/52597594-Arhitektura-provincii.html>.

тырёхъярусный, “весь сделан из красной меди, вызолоченной по особому способу путем гальванопластики...”, украшен чеканной работой и разноцветной эмалью. “Весу в иконостасе до тысячи пудов в меди; на позолоту употреблено золота около пуда”¹. В приделе Бориса и Глеба ба – иконостас бронзовый высеребренный². В 1890 г. был также “возобновлен и поставлен вызолоченный иконостас в нижний пещерный храм в приделе св. Архистратига Михаила”³.

12. В **Благовещенском соборе Московского Кремля** до конца XIX в. иконостасы были “обложенные басменным серебром”, в 1836 г. в южной паперти устроен теплый придел Святителя Николая, в котором “старый алтарный иконостас заменен новым бронзовым”⁴. В 1894–1895 гг. фирмой “Хлебниковъ С-я” по проекту архитектора Н. В. Султанова создан бронзовый иконостас на железном каркасе, с сохранением икон XVI–XIX вв. и серебряных Царских врат 1818 г. Иконостас состоит из чеканных деталей с амальгамной позолотой, тьябла обложены “бронзовым прорезным орнаментом, под который подложен металлический фон, залитый разноцветной эмалью и покрытый сверху слюдой”⁵.

Два медных иконостаса конца XIX в. зафиксированы в храмах Азовского района Ростовской области:

13. Во **Всехсвятской церкви хутора Победа**, построенной в 1896 г, “иконостас медный, посеребренный, длиной 4 саж. 1,5 арш., высотой 1 саж. 2,5 арш.”⁶

14. В **Церкви во имя св. ап. Иоанна Богослова с. Совдар**, построенной в 1889 г., согласно архивным источникам, был “медный, высеребренный и местами вызолоченный иконостас”⁷.

15. В **московской церкви Свт. Василия Кесарийского в Тверской-Ямской слободе** “в 1901 году... был сооружен шестиярусный дубовый иконостас, обложенный бронзой, с эмалевыми украшениями. Работы выполнялись на фабрике серебряных изделий А. М. Постникова. Общий вес использованной бронзы составил 122 пуда 16 фунтов. Обошелся иконостас более чем в 40 000 рублей”⁸. Иконостас в приделе Свт. Николая, сооруженный в 1889 г. по образцу главного иконостаса кремлевского Успенского собора, был обложен по дубу серебром с мелкой резьбой⁹.

16. В **церкви Иоанна Предтечи Саровского монастыря** в 1906 г. установлен бронзовый позолоченный иконостас. Четырёхъярусный иконостас высотой в 13,5 м и длиной в 11 м был изготовлен московским фабрикантом Н. В. Немировым-Колодкиным (за 48 500 руб.)¹⁰.

17. Иконостас **Трапезной церкви Прпп. Антония и Феодосия Киево-Печерской лавры** по проекту А. Щусева является характерным примером мраморно-металлических иконостасов в русско-византийском стиле. Его завершение составлено из латунных чеканных листов, укрепленных на деревянном каркасе, также декорированы иконные рамы, Царские и дьяконские врата. Металлические детали изготовлены в 1908 г. на московской фабрике золотых и серебряных изделий М. Н. Рындина¹¹.

18. Согласно проекту А. В. Щусева в подземном **храме-часовне на месте Явления Казанской чудотворной иконы Божьей Матери в Казанском Богородицком женском монастыре** предполагалось установить металлический иконостас. На его изготовление московской ювелирной фирмой “И. П. Хлебников, Сыновья и Ко” в 1910 г. была составлена смета на сумму 6 750 руб.: “Иконостас из медной басмы с применением штампованного орнамента на железном каркасе длиной около 15 арш. 12 верш., высотой в один ярус, с каменной па-

¹ Гефсиманский скит и пещеры при нем. Свято-Троиц. Сергиева Лавра, 1899. С. 91-92.

² Альбом иконостасов. Издание императорского С.-Петербургского общества архитекторов. СПб., 1904. Л. 12.

³ Савельев Ю. П. Н. В. Султанов: теория и практика русского стиля // Академик Императорской академии художеств Николай Васильевич Глоба и Строгановское училище: [сб. стат.]. М.: Индрик, 2012. С. 63, ил. 10-11.

⁴ Снегирев И. М. Благовещенский собор в Москве. М., 1854. С. 9, 12.

⁵ Коварская С. Я. Произведения московской ювелирной фирмы Хлебникова: Каталог. М.: Гос. ист.-культур. музей-заповедник “Московский Кремль”, 2001. С. 19-20, 32-36.

⁶ Шадрин А. В. Храмы Азовского района Ростовской области: справочник. Ростов на Дону, 2014. С. 167.

⁷ Там же. С. 186.

⁸ Гуськов Г. О храме в Тверской-Ямской слободе // Московский журнал. 2001. № 4. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://mosjour.ru/2017063165/>

⁹ Москва православная: все храмы и часовни / Михаил Вострышев, Сергей Шокарев. М.: Алгоритм, 2012.

¹⁰ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://serafimov.narod.ru/bibl/sar/sar4_0.html

¹¹ Шиденко В. А. Вибрані праці з історії Києво-Печерської лаври. С. 248-249.

нелю в середине..., на 12 образов, с одними царскими воротами и с северными, южными дверями. ...Отделка медных частей иконостаса гальваническая, под древнюю, позолота”¹.

19. Сохранившийся иконостас **придела Дмитрия Солунского в Успенском соборе Московского Кремля** изготовлен фирмой И. П. Хлебникова по рисунку архитектора И. П. Машкова в 1913 г. Ювелирной фирмой изготовлены также деревянная конструкция и басменный латунный позолоченный оклад².

20. **Храм “Спас на Водах”** в Санкт-Петербурге в память моряков, погибших в русско-японскую войну, был выполнен в древнерусском стиле в 1911 г. В нижнем храме был устроен иконостас “...деревянный, обит парчой, поверх которой наложены бронзовые пропиленные украшения”, который был выполнен в мастерской Н. Н. Дивова и г-жи Кошкиной в Москве³.

Аналогичного устройства – деревянные, обложенные бронзовым декором в древнерусском стиле иконостасы создавались во многих храмах в начале XX в.: **Марфо-Мариинской обители** (создан Ф. Я. Мишуковым по проекту А. В. Щусева), **Троицком соборе Почаевской лавры**⁴, **церкви Покрова Пресвятой Богородицы Покрово-Успенской общины** и т.д., в том числе в зарубежных православных храмах.

Большинство описанных иконостасов XVIII–XIX вв. не дошло до нашего времени. Однако исходя из приведенных данных об авторах и изготовителях иконостасов, опираясь на результаты натурного изучения сохранившихся памятников, можно сделать следующие выводы:

Цельнометаллические иконостасы (с иконописью на металлических основах), преимущественно устраивались в подземных храмах. Нами выявлено около 20 таких памятников. К настоящему времени наибольшее их количество *in situ* сохранилось в пещерных храмах Киево-Печерской лавры. В наземных храмах существовали как иконостасы, выполненные полностью из металла, так и металлические на деревянных и каменных основах. К концу XIX в. распространяются, на волне древнерусской рефлексии, иконостасы, обложенные басменными или чеканными листами, и мраморно-металлические в русско-византийском стиле.

Выбор материала для создания иконостасов был продиктован соображениями его долговечности, драгоценности и финансовыми возможностями заказчика. Превалировали конструкции медные (бронзовые, латунные) – гладкие или рельефные, с серебрением, позолотой или окраской. Значительно реже применялись серебро и чугун.

Стоимость иконостасов была достаточно высока, как правило, средства на их создание жертвовали состоятельные вкладчики.

подавляющее большинство памятников создано мастерами серебряного дела или профессиональными литейщиками. Они отличаются высокими художественными и техническими качествами, что позволяет отнести их к выдающимся произведениям искусства своего времени.

Таким образом, на основании проведенного обзора истории бытования металлических иконостасов на территории бывшей Российской империи конца XVII – начала XX вв. можно заключить, что использование металлов при создании иконостасов – достаточно редкое, хотя и не единичное явление: в общем массиве иконостасов металлические составляют ничтожно малый процент. Рассмотренные памятники отражают вкусовые предпочтения и финансовые возможности заказчиков, демонстрируют технические возможности мастеров, создававших малые архитектурные формы в храмовом интерьере. Каждое такое произведение уникально и заслуживает комплексного изучения.

Данной публикацией мы надеемся привлечь внимание исследователей к металлическим иконостасам, как оригинальному художественному явлению в истории сакрального искусства.

Автор выражает признательность Т. А. Оноприенко и Я. В. Литвиненко за поддержку и помощь в поиске материалов.

¹ Евстратова М. В., Колузаков С. В. Проект А. В. Щусева храма-часовни на месте явления Казанской чудотворной иконы Божьей Матери в память 300-летия Дома Романовых Казанского Богородицкого монастыря. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://arch-museum.livejournal.com/116604.html>

² Шенникова Л. А. Иконостас придела Дмитрия Солунского 1913 года // Успенский собор Московского Кремля. Иконостасы. Каталог. С. 325; Коварская С. Я. Произведения московской ювелирной фирмы Хлебникова : Каталог. С. 36-39.

³ Храм-памятник морякам, погибшим в войну с Японией в 1904-1905 г. С. 58-59, табл. 58.

⁴ Ивановская В. И. Художественный церковный металл Москвы последней трети XIX – начала XX вв. С. 83-85.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чередниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних	243
<i>Баранов В. І.</i>	археологічних досліджень 2017 р.	
<i>Бібіков Д. В.</i>		
<i>Переверзєв С. В.</i>		
<i>Ільків М. В.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації	246
<i>Калініченко В. А.</i>	матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині)	
<i>Пивоваров С. В.</i>		
<i>Майборода М. А.</i>	Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст.	253
<i>Гейда О. С.</i>	Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема	258
	авторства, зміст та подальше використання	
<i>Коваленко О. О.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича	264
<i>Руденок В. Я.</i>	Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського	268
	монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних	
	досліджень	
<i>Ситий Ю. М.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина	274
<i>Травкіна О. І.</i>	До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні	276
	видання	
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи	279
	Чернігівщини	
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в	282
	Чернігові (1908 р.)	
<i>Черненко О. Є.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Яснівська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018